

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.
Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.
Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](#)

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)
2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)
2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)
2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)
2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)
2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)
2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)
2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)
2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)
2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)
2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)
2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)
2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)
2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)
2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)
2020 - 93(1), 94(2), 95(3), **96(4)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 31.08.2020. Протокол № 4'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

Всі учасники конференції отримають сертифікати електронною поштою. Участь у конференції безкоштовна. У випадку необхідності отримати сертифікат на папері, необхідно повідомити оргкомітет конференції, оплатити кольоровий друк та послуги Укрпошти або Нової пошти.

За результатами участі у конференції учасникам може бути запропоновано надіслати до редакції Вісника інституту статтю, яка буде піддана подвійному сліпому рецензуванню та перевірці на плагіат.

У зв'язку з пандемією коронавірусу конференція проводиться у дистанційному режимі.

ПРОГРАМА XXII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Сучасна наука і її вплив на розвиток людства»
(30.08.2020, м. Харків, Україна)

Організація охорони здоров'я

Шевченко О.С., Зотова А.Б.
Особливості роботи eHealth під час зміни технологічних платформ.

Міщенко М.М., Міщенко О.М., Шевченко О.С.
Методи та значення оцінки індивідуальних та популяційних ризиків виникнення серцево-судинних хвороб.

Health care organization

Shevchenko A.S., Zotova A.B.
Features of eHealth work during changing technology platforms.

Mishchenko M.M., Mishchenko A.N., Shevchenko A.S.
Methods and values of assessment of individual and population risks of cardiovascular diseases.

Алієва Т.Д.К.
Особливості та недоліки організації медико-генетичної допомоги вагітним з обтяженим акушерським анамнезом.

Alieva T.D.K.
Features and disadvantages of medical-genetic care organization for pregnant with a burdened obstetric anamnesis.

Променева діагностика та променева терапія

Колюбаєва О.Ю.
Переваги цифрової рентгенографії перед традиційними методами рентгенологічного дослідження.

Radiation diagnostics and radiation therapy

Koliubaieva O.Yu.
Advantages of digital radiography over traditional methods of X-ray study.

Терапія

Капустник В.А., Тверезовський В.М.
Аспекти апоптозу за коморбідного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби.

Therapy

Kapustnik VA, Tverezovskyi VM.
Aspects of apoptosis in chronic obstructive pulmonary disease and hypertension comorbidity.

**Особливості та недоліки організації
медико-генетичної допомоги вагітним з
обтяженим акушерським анамнезом**

Алієва Т.Д.К.

*Харківський національний медичний
університет*

До розділу: організація охорони здоров'я.

Вивчені організаційні заходи існуючої системи профілактики генетично обумовлених репродуктивних втрат. Визначені недоліки організації та нормативно-правового забезпечення роботи галузі.

Ключові слова: організація медико-генетичної допомоги, обтяжений акушерський анамнез, репродуктивні втрати.

Завдання зменшення рівня репродуктивних втрат відповідає чинному законодавству України, Конституції України та міжнародним зобов'язанням держави перед ООН та ВООЗ скоротити дитячу смертність та поліпшити охорону материнського здоров'я [1]. Медико-генетична служба є однією з ключових ланок виконання цих завдань. Її реформування, розпочате ще у 2003 році [2], мало привести до оптимізації витрат на охорону здоров'я, але фактично призвело до скорочення мережі медико-генетичних установ України внаслідок браку фінансування галузі [3].

Наказ МОЗ України та НАМН України «Про вдосконалення медико-генетичної допомоги» від 2003 року [2] регламентує роботу у напрямку зменшення мертвороджень та повторних спонтанних переривань вагітності нез'ясованої етіології, але відсутні клінічні протоколи національного рівня, створені для цілоспрямованого зменшення генетично обумовлених репродуктивних втрат, пов'язаних з порушеннями фолатного циклу. Такі порушення є найбільш важкими у клінічному сенсі та завжди супроводжують

**Features and disadvantages of medical-
genetic care organization for pregnant with a
burdened obstetric anamnesis**

Alieva T.D.

Kharkiv national medical university

To section: health care management.

The organizational measures of the existing system of prevention of genetically caused reproductive losses are studied. The shortcomings of the management and regulatory (law) support of the branch are identified.

Keywords: medical-genetic care organization, burdened obstetric anamnesis, reproductive losses.

The task of reducing the level of reproductive losses is in line with current legislation of Ukraine, the Constitution of Ukraine and the international obligations of the state to the UN and WHO to reduce child mortality and improve maternal health [1]. Medical-genetic service is one of the key links in these tasks. Its reformation, which began in 2003 [2], was supposed to lead to the optimization of health care costs, but in fact led to a reduction in the network of medical-genetic institutions of Ukraine due to lack of funding for the industry [3].

The Order of the Ministry of Health of Ukraine and the National Academy of Medical Sciences of Ukraine "On Improving Medical and Genetic Care" of 2003 [2] regulates work to reduce stillbirths and repeated spontaneous abortions of unknown etiology, but there are no clinical protocols at the national level, designed to purposefully reduce genetically determined reproductive losses associated with folate cycle disorders. Such disorders are the most severe in the clinical sense and always accompany the most common congenital

найбільш розповсюджені вроджені вад нервової та серцево-судинної систем, а також пов'язані з більшістю випадків невиношування (завмерлих вагітностей, спонтанних абортів), значною кількістю генетичних та хромосомних спадкових захворювань [4].

Дослідження, що проводиться на кафедрах Клінічної генетики та Громадського здоров'я та управління охороною здоров'я Харківського національного медичного університету, присвячене удосконаленню моделі профілактики генетично обумовлених репродуктивних втрат, має виправити ситуацію шляхом перевірки дієвості та соціально-економічної ефективності запропонованих удосконалень існуючої моделі, які відображені у відповідних патенті України [5] та Інформаційному листі МОЗ України, що дозволить рекомендувати вдосконалення на національному рівні.

Література

1. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. Проект 2017. UNDP. 112 с. Доступ за посиланням: <https://is.gd/SoQcwT>
2. Спільний наказ МОЗ України та НАМН України №641/84 від 31.12.2003 «Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні» (чинний). Верховна Рада України. Законодавство України. Доступ за посиланням: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va641282-03#Text>
3. Алієва ТДК. Медико-соціальні заходи з попередження вроджених вад розвитку в аспекті змін амінокислотного складу крові. Вісник ХРІПГОЗ, 2019;87(1):53-66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3601660>
4. Алієва ТДК. Засади запобігання ризикам ранніх репродуктивних втрат в контексті олігонуклеотидного поліморфізму генів фолатного циклу. Вісник ХРІПГОЗ, 2019; 89(3):4-23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3582796>
5. Пат. на корисну модель 53270. Україна, МПК G01N 33/48. Спосіб профілактики репродуктивних втрат при гіпергомоцистеїнемії / Гречаніна О. Я., Гречаніна Ю. Б., Гусар В. В., Васильєва О. В., Алієва Т. Д.; заявник та патентовласник Харківський національний медичний університет. № u201005921; заявл. 17.05.2010; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18. Доступ за посиланням: <https://uapatents.com/3-53270-sposib-profilaktiki-reproduktivnih-vtrat-pri-gipergomocistenemi.html>

Для цитування: [Алієва ТДК. Особливості та недоліки організації медико-генетичної допомоги вагітним з обтяженим акушерським анамнезом. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука та її вплив на розвиток людства» (Україна, м. Харків, 30 серпня 2020). Вісник ХРІПГОЗ ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.3601660)), 2020;96(4):59-60.]

malformations of the nervous and cardiovascular systems, as well as associated with most cases of miscarriage (stillbirths, miscarriages), a significant number of genetic and chromosomal inherited diseases [4].

A study conducted at the Departments of Clinical Genetics and Public Health and Health Care Management of Kharkiv National Medical University, dedicated to improving the model of prevention of genetically determined reproductive losses, should correct the situation by checking the effectiveness and socio-economic efficiency of the proposed improvements to the existing model, which are reflected in the relevant Patent of Ukraine [5] and the Information Letter of the Ministry of Health of Ukraine, which will recommend improvements to the national level.

References

Cite as: [Alieva TDK. Features and disadvantages of medical-genetic care organization for pregnant with a burdened obstetric anamnesis. Proceedings of the XXII International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, August 30, 2020). Bull KhRIPHS ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.3601660)), 2020;96(4):59-60.]